

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

ALISHER NAVOIY ASARLARIDA OLTI VA SAKKIZ RAQAMLARINING RAMZIY-MAJOZIY MA'NOLARI

Nazora BEKOVA,

*Buxoro davlat universiteti professori,
filologiya fanlari doktori*

Oqila ZUXUROVA,

*Buxoro xalqaro universiteti magistranti
oqilazuxurova@gmail.com*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18886793>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Alisher Navoiy ijodida olti va sakkiz raqamlarining qo'llanilishi, ularning badiiy-estetik va g'oyaviy-falsafiy jihatlari tadqiq etiladi. Shoirning "Xamsa", "Hayrat ul-abror" va boshqa asarlaridagi misralar tahlil qilinib, raqamlar ramziyatining Navoiy poetikasidagi o'rni aniqlandi.

Kalit so'zlar: Alisher Navoiy, olti raqami, sakkiz raqami, ramziy ma'no, tasavvuf, koinot tuzilishi, jannat, falsafiy timsollar, mumtoz adabiyot.

Аннотация. В данной статье исследуется использование чисел шесть и восемь в творчестве Алишера Навои, их художественно-эстетические и идейно-философские аспекты. Проанализированы стихи из «Хамсы», «Хайрат уль-аброр» и других произведений поэта, определена роль символики чисел в поэтике Навои.

Ключевые слова: Алишер Навои, число шесть, число восемь, символическое значение, суфизм, структура космоса, рай, философские символы, классическая литература.

Annotation. This article examines the use of the numbers six and eight in Alisher Navoi's works, their artistic-aesthetic and ideological-philosophical aspects. Verses from "Khamsa," "Hayrat ul-abror," and other works of the poet are analyzed, and the role of number symbolism in Navoi's poetics is determined.

Key words: Alisher Navoi, number six, number eight, symbolic meaning, Sufism, cosmic structure, paradise, philosophical symbols, classical literature.

Mumtoz she'riyat namunalarida so'z va obraz bilan bir qatorda raqamlar ham alohida badiiy-estetik vazifa bajargan. Sharq mutafakkirlari o'z asarlarida raqamlarni shunchaki hisob-kitob uchun emas, balki koinot sirlarini, ilohiy tartibni va ma'naviy haqiqatlarni ochish vositasi sifatida qo'llaganlar. O'n beshinchi asrning buyuk turkiy shoiri Alisher Navoiy ham o'z ijodida raqamlar ramziyatidan mohirona foydalangan ijodkorlardan biridir. Uning asarlarida uchraydigan har bir raqam ma'lum falsafiy tushuncha yoki tasavvufiy g'oyaning ramzidir.

Olim Mirzohid Jo'rayev ta'kidlaganidek, sharq she'riyatida sonlar shunchaki matematik tushunchalar emas, ular dunyoning sirli tartibini, ilohiy hikmatni va ma'naviy haqiqatlarni ifodalovchi ramziy belgilardir. [6.23]. Haqiqatan ham, Navoiy asarlarida raqamlar nafaqat miqdorni, balki chuqur falsafiy mazmunni anglatadi.

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Islom ilohiyoti va tasavvuf ta'limotida olti raqami alohida ahamiyat kasb etadi. Qur'oni Karimda Alloh taolo osmon va yerni olti kunda yaratgani haqida ma'lumot beriladi. Navoiy o'z asarlarida olti raqamini turli ramziy ma'nolarda qo'llagan bo'lib, ular orasida eng muhimlari diniy-falsafiy, kosmologik va ma'naviy jihatlar hisoblanadi.

“Hayrat ul-abror”da iymoning olti asosi. Shoir olti raqamini iymonning olti asosi orqali ifodalaydi:

Olti durur shar'da go'yo ada,
Har neki mo'minga kerak mu'taqad.
Aylasa bu olti bila ixtiso,
Olti jihatdin anga bo'lg'ay hisor. [1;87]

Bu baytlarda olti iymoning olti asosiga ishora qiladi: Allohga, Uning farishtalariga, kitoblariga, payg'ambarlariga, oxirat kuniga va taqdir-qazoga iymon. “Olti jihatdin hisor” iborasi orqali shoir mo'minning olti yo'nalishdan, ya'ni yuqori, quyi, old, orqa, o'ng va chap tomonlardan qo'riqlanganligini majoziy tarzda tasvirlaydi. Bu yerda olti raqami nafaqat diniy ta'limotni, balki fazoviy chegaralar tushunchasini ham o'z ichiga oladi.

Mushtariy sayyorasi haqida gap ketganda shoir yozadi:

Boqib oltinchi ko'kta Mushtariyg'a,
Qilib arz ul saodat axtarig'a. [2; 234].

Bu baytlarda “oltinchi ko'k” iborasi qadimgi nujum ilmiga ko'ra Mushtariy sayyorasi joylashgan falak qavatini anglatadi. Qadimgi sharq kosmologiyasida koinot yetti qavat osmondan iborat bo'lib, Mushtariy oltinchi qavatda joylashgan deb tasavvur qilingan [6; 67]. Navoiy bu astronomik ma'lumotni badiiy tasvir unsuri sifatida ishlatib, Farhod va Shirinning sevgi hikoyasini kosmik miqyosga ko'taradi. Bu yerda olti raqami koinot tuzilishining muhim qismi sifatida namoyon bo'ladi.

“Xamsa”ning “Beshinchi na't” qismida Payg'ambar (s.a.v.)ning Me'roj kechasi tasvirlanadi:

Olti jihat qaydidin ixroj o'lub,
To'rt guhar tarki anga toj o'lub. [3; 45].

Bu misralar Payg'ambar (s.a.v.)ning Me'roj kechasida moddiy olamning barcha chegaralaridan, ya'ni olti jihat va to'rt unsurdan ozod bo'lganligini ifodalaydi. To'rt unsur bu tuproq, suv, havo va olovdan iborat bo'lib, ular moddiy olamning asosini tashkil etadi. Olti jihat esa fazoviy chegaralar bo'lib, insonni moddiy olamga bog'lovchi yo'nalishlardir. Ibrohim Haqqulov ta'kidlaganidek, tasavvuf ta'limotida olti jihat insonni moddiy olamga bog'lovchi asosiy fazoviy chegaralar hisoblanadi

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

[5;112]. Navoiy tafakkurida komil inson ana shu chegaralardan xalos bo'lib, ilohiy haqiqatga yaqinlashadi. Bu yerda olti raqami moddiy dunyo to'siqlarining ramzidir.

Dostonning bir joyida shoir o'z holati haqida yozadi:

Qayda mumkindur alifdek chiqmoq eldin xossakim,

Kavn aro olti jihatdin qolmisham andoqki "vov". [3; 278].

O'zini "vov" harfiga o'xshatib, shoir olti jihatli dunyodan chiqib ketishning qiyinligini ta'kidlaydi. "Alif" harfi tik va to'g'ri bo'lib, osmon bilan yer orasidagi bevosita aloqani anglatadi. "Vov" harfi esa egri va dunyoga bog'langan holatni ifodalaydi. Bu misrada olti jihat dunyoviy bog'lanishlar va moddiy olamning to'siqlari ma'nosini beradi. Shoir olti jihatli moddiy dunyodan xalos bo'lib, komillik darajasiga erishishning qanchalik mushkul ekanligini ta'kidlaydi.

Sakkiz raqamining falsafiy-diniy mazmuni. Sakkiz raqami islom madaniyatida jannat, mukammallik va ilohiy tartibning ramzi hisoblanadi. Qur'on va hadislarda jannatning sakkiz eshigi borligiga ishora beriladi. Shuningdek, qadimgi sharq kosmologiyasida koinot sakkiz qavat osmondan tashkil topgan deb tasavvur qilingan. Navoiy "Sab'ai sayyor" dostonida sakkiz raqamiga alohida e'tibor bergan. Garchi doston nomi "yettita sayyora" ma'nosini anglatasa-da, asar tuzilishida sakkiz mukammallik g'oyasi mujassam.

Yetti iqlim va sakkiz jannat. Dostonning kirish qismida shoh Bahromning davlati va uning xalqqa ko'rsatgan adolati tasvirlanayotganda shoir yozadi:

Topti chun xasmdin bu nav' kushod,

Oncha olam eliga ayladi dod

Kim, navo topti baski nozu naim,

Sekiz uchmoq kibi yetti iqlim. [2; 12].

Bu baytda shoir shoh Bahromning adolatli boshqaruvi natijasida yetti iqlim, ya'ni butun dunyoning sakkiz jannat darajasiga ko'tarilganini tasvirlaydi. "Yetti iqlim" qadimgi geografik tushuncha bo'lib, butun ma'mur yer yuzini anglatadi. Bu moddiy dunyo, insonlar yashayotgan joy ramzidir. "Sekiz uchmoq" esa islom ta'limotidagi jannatning sakkiz eshigi va sakkiz darajasiga ishoradir. Naim Komilov ta'kidlaganidek, islom ta'limotida jannatning sakkiz darajasi mavjud: Jannatul Firdavs, Jannatul Adn, Jannatul Na'im, Jannatul Ma'va, Dorus Salom, Dorul Xulud, Dorul Jalol va Dorul Maqom [4;234]. Navoiy bu ikki tushunchani taqqoslash orqali shoh Bahromning adlini ulug'laydi va moddiy olamni ma'naviy mukammallik darajasiga ko'tarish g'oyasini ifodalaydi.

Dostonning ikkinchi iqlim hikoyasida zargar Zayd Zahhobning shoh Jamshid uchun yaratgan ajoyib taxt tasviri beriladi. Bu taxt tasviri sakkiz raqami atrofida qurilgan va mukammal san'atning namunasi sifatida namoyon bo'ladi:

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Vaz'i ul taxtning musamman o'lub,
Rub'i maskun shahiga maskan o'lub.
Ham sekiz burj davrida payvast,
To'rti oning balanddu to'rti past.
Davrida durru la'l piyroya,
Zinasida dog'i sekiz poya. [2; 145].

Taxtning sakkiz burchakli shakli o'rta asr islom me'morchiligida jannat va ilohiy mukammallikni ifodalagan. Masjidlar, madrasalar va saroy binolarida sakkiz burchakli gumbazlar ko'p qo'llanilgan. Geometrik jihatdan, to'rtburchakdan, ya'ni moddiy dunyodan doiraga, ya'ni ilohiy mukammallikka o'tish jarayonida sakkiz burchak oraliq bosqich bo'lib, moddiy va ma'naviy olamlar orasidagi uyg'unlikni anglatadi. "Rub'i maskun shahiga maskan" iborasi taxtning to'rt qit'aga, ya'ni butun dunyoga joy bo'lishini anglatadi. Bu shoh hokimiyatining keng qamrovli va mukammal ekanligini ko'rsatadi.

Sakkiz poya barqarorlik va mustahkamlik ramzi bo'lib, taxt barcha yo'nalishdan, ya'ni sakkiz tomondan mustahkam turishini anglatadi. Sakkiz burj koinot tuzilishi bilan bog'liq bo'lib, to'rttasi baland, to'rttasi past turishi zidlik orqali muvozanat g'oyasini ifodalaydi. Har narsa o'z qarama-qarshiligi bilan mukammallikka erishadi. Sakkiz zinapoya esa Naim Komilovning ta'kidlashicha, tasavvufda ma'naviy kamolotning sakkiz bosqichiga ishora qiladi: tavba, zuhd, tavakkul, qanoat, uzlat, zikr, tavajjuh va fano [4;192]. Shoh taxtga chiqishi ruhiy kamolotga erishish ramzidir.

Hikoyaning davomida taxtning harakatlanish qobiliyati tasvirlanadi:

Chunki sekiz poya qat' bo'ldi tamom,
Aylagach shoh o'z yerida maqom.
Yana ul poyalar baland o'lg'ay,
Taxtdin shoh bahramand o'lg'ay.
Poya o'rnida sekiz anga sutun,
Ostida berkitib sekiz gardun
Kim, qayon shah bo'lur nishotangez,
Oz ishorat bila yugurgay tez. [2; 146].

Sakkiz g'ildirak, ya'ni gardun harakatlanish va dinamiklikni anglatadi. Shoh xohlagan joyga "oz ishorat bila" tez harakat qilishi mumkin. Ma'naviy talqinda, komil inson ham barqaror turib, ya'ni sakkiz poya orqali diniy asoslarga tayanib, ham ma'naviy harakatda bo'lishi, ya'ni sakkiz gardun orqali ruhiy rivojlanishni davom ettirishi lozim. Bu statik va dinamik mukammallikning uyg'unligidir.

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Dostonning oxirida shoir o'z ijodiy jarayonini ochib beruvchi tush ko'rinishini tasvirlaydi. Bu qism dostonning metabadiiy, ya'ni adabiyot haqida adabiyot qismi hisoblanadi:

Sho'ru g'avg'oda bir guruhi kasir
Boshlari uzra bir baland sarir,
Vasfi ul taxtning musamman o'lub,
O'rtasida biravga maskan o'lub.
Yana ul taxti osmon soya
Ki, anga bor edi sekiz poya. [2; 398].

Tushda ko'ringan taxt ham sakkiz burchakli bo'lib, bu ilohiy ilhom va ijodning mukammalligi ramzidir. Sharq adabiyotida tush ilhom, ilohiy vahiy va haqiqatni kashf etish vositasi hisoblanadi [5;87]. Navoiy bu tush orqali o'z ijod jarayonini asoslaydi va shoh Bahromning haqiqiy qiyofasini, uning mukammal hokimiyatini anglaydi. Keyingi baytlarda tafsilotlar beriladi:

Poyalar uzra erdi sekkiz burj,
Har biri bir jamol durriga durj,
Durjlarda sekiz samin gavhar,
Burjlarda sekiz munir axtar,
Har birin bir quyosh nisheman etib,
Burjni aksi birla ravshan etib. [2; 399].

Sakkiz gavhar moddiy boylik va dunyoviy kuch-qudrat ramzi, sakkiz yulduz esa ma'naviy yuksalish va ilohiy nur ramzidir. Navoiy bu ikki sakkizlikni birgalikda zikr etish orqali muhim falsafiy g'oyani ifodalaydi: komil hukmdor ham moddiy, ham ma'naviy jihatdan mukammal bo'lishi kerak. U ham dunyoviy ishlarni, ya'ni gavharni, ham ma'naviy masalalarni, ya'ni yulduzni boshqaradi. Har bir burjda alohida quyosh ko'rinishi ilohiy nurning ko'p jihatligi va komil hukmdorning adolati hamma tomonga tarqalishini anglatadi.

Alisher Navoiy ijodida olti va sakkiz raqamlari murakkab ramziy tizimning muhim tarkibiy qismlaridir. Olti raqami insonning moddiy olamdagi mavqeyini, fazoviy chegaralarni, yaratilish jarayonini va iymoning asoslarini ifodalaydi. "Hayrat ul-abror"da iymoning olti asosi, "Farhod va Shirin"da oltinchi osmon qavati va "Xamsa"da Me'roj tasvirida olti jihat moddiy olamning to'siqlari va chegaralari sifatida namoyon bo'ladi. "Lison ut-tayr"da esa olti jihat dunyoviy bog'lanishlardan xalos bo'lishning qiyinligi kontekstida ishlatilgan.

Sakkiz raqami jannat, mukammallik, ilohiy tartib va ruhiy yuksalishning eng oliy darajasini anglatadi. Ayniqsa, "Sab' ai sayyor" dostonida bu raqam ta'kidlangan. Ya'ni, yetti iqlimning sakkiz jannatga tenglashtirilishi shoh Bahromning adolati

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

boshqaruvi natijasida dunyoviy hayotning ma'naviy baxt darajasiga ko'tarilganini ko'rsatadi. Zayd Zahhob hikoyasidagi sakkiz burchakli taxt va uning sakkiz poyasi, sakkiz zinapoyasi, sakkiz g'ildiragi me'moriy mukammallik va barqaror-dinamik hokimiyat g'oyasini ifodalaydi. Navoiyning tush ko'rinishidagi sakkiz gavhar va sakkiz yulduz zohir va botin, moddiy va ma'naviy kuchlarning uyg'unligini anglatadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Алишер Навоий. Мукаммал асарлар тўплами. 7-том. –Т.: «Фан», 1991. –520 б.
2. Алишер Навоий. Мукаммал асарлар тўплами. 8-том. –Т.: «Фан», 1991. –568 б.
3. Алишер Навоий. Мукаммал асарлар тўплами. 10-том. –Т.: «Фан», 1991. –487 б.
4. Комилов Н. Тасаввуф. –Т.: «Мовароуннахр», 2009. –456 б.
5. Ҳаққулов И. Тасаввуф ва шеърят. –Т.: «Адабиёт ва санъат», 1991. –234 б.
6. Жўраев М. «Сехрли» рақамлар сири. –Т.: «Фан», 1991. –178 б.
7. Ҳасанов С. Навоийнинг етти тухфаси. –Т.: Ғафур Ғулом номидаги нашриёт, 1991. –256 б.
8. Маллаев Н. Алишер Навоий ва халқ ижодиёти. –Т.: «Адабиёт ва санъат», 1974. –312 б.
9. Пугаченкова Г.А. Шедевры архитектуры Узбекистана. –М.: Искусство, 1986. –348 б.
10. Бертельс Е.Е. Навои и Джами. –М.: Издательство восточной литературы, 1965. –456 б.